

ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ КАСАЛЛИКЛАРИДА УЛЬТРОТОВУШ ТЕКШИРУВИНИНГ АХАМИЯТИ.

**Аминов Шахрух Хамдамжон ўғли., Каримов Расулбек Хасанович.,
Айтимова Гулсанам Юсуповна.
Урганч давлат тиббиёт институти.**

Мавзунинг долзарблиги: Тиббиёт соҳасида гатроэнтералогия амалиётида ошқозон ости бези касалликлари кенга тарқалган бўлиб, ушбу касалликни эрта аниқлаш ва бошқа касалликлар билан дифференциал ташхислаш замонавий инструментал текширув усуллари муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, бугунги кунда ультротовуш текшируви (УТТ) инвазив бўлмаган, хавфсиз ва кенг қўлланиладиган ташхис усули ҳисобланади. Шу сабабли олиб бориладиган илмий иш тадқиқотларида ошқозон ости бези касалликларани эрта аниқлашда УТТ диагностик аҳамияти таҳлил қилинади.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида ошқозон ости бези касалликларини ташхислашда УТТ имкониятлари ва клиник жихатдан аҳамиятини ўрганишдир.

Тадқиқот ва усуллари: олиб борилган илмий иш давомида шифохонага мурожаат қилган беморларда ошқозон ости безининг УТТ ўтказилди. Текширувлар жараёнида ошқозон ости безининг ўлчами, эхогенлиги, структураси ҳамда атроф тўқималардаги ўзгаришлар баҳоланди. Ушбу аниқланган маълумотлар клиник ва лаборатор натижалари билан таққосланди.

Олинган натижалар: олиб борилган ультротовуш текширув натижасида ошқозон ости безининг ўткир ва сурункали панкреатит, безнинг кистоз ўзгаришлари, ўсма жараёнлари ҳамда безнинг деструктив ўзгаришларни аниқлаш мумкинлиги кузатилди. Ўткир панкреатитда без хажмининг каталашishi, эхогенликнинг пасайishi ва паренхима структурасининг бир хил эмаслиги қайд этилди. Сурункали панкреатитда эса паренхиманинг зичлашishi, эхогенликнинг ортиши ва кенгайishi аниқланди. Ушбу текшириш усулда бездаги морфологик ўзгаришларни эрта босқичда аниқлаш имконини берди

Хулосалар: хулосада ўрнида шунини айтиш мумкинки, УТТ ошқозон ости бези касалликларини эрта аниқлаш ва ташхислашда самарали ҳамда ишончли усул ҳисобланади. Унинг ноинвазивлиги, хавфсизлиги ва такрорий қўллаш имконияти клиник амалиётда кенг қўлланилишини таъминлайди. Шу сабабли, ошқозон ости бези патологияларини аниқлашда ультротовуш текширувини

комплекс диагностик текширувлар таркибида қўллаш мақсадга мувофиқ хисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Айтимова, Г. Ю. (2017). Ультразвуковой скрининг заболеваний периферических артерий. *Авиценна*, (12), 33-36.
2. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
3. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
4. Каримов, Р., Аллаберганов, Д., Джуманиязов, Р., Жуманиязов, М., & Матясубов, Ю. (2026). БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОХАТЛАРИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИНГ УЧРАШ ДАРАЖАСИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATION RESEARCH CONFERENCE, 3(1), 26–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18391998>
5. Karimov, R., Allaberganov, D., Matyasubov, Y., Dzhumaniyazov, R., & Dzhumaniyazov, M. (2026). PATHOLOGICAL ANATOMY OF THE ADRENAL GLAND IN CLOSED BRAIN INJURIES. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE, 3(2), 24–26.
1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18452434>
6. Karimov, R., Allaberganov, D., Jumaniyazov, M., Matyasubov, Y., & Jumaniyazov, R. (2026). PATHOLOGICAL ANATOMY OF THE THYROID GLAND IN WOMEN WITH CEREBRAL INJURIES. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 3(1), 37–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18453189>
7. Karimov, R., Allaberganov, D., Dzhumaniyazov, R., Dzhumaniyazov, M., & Matyasubov, Y. (2026). THE DEGREE OF INJURY OF THE PAPYRACUTUS IN CLOSED BRAIN INJURIES. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION, 3(1), 93–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18452918>